

УДК 569.323.4:001.891.53351.778.3 (045)

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАПИТКА «BALQYMYZ» НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

¹Жумакаева А.Н., ²Елдарова К.

¹Казахский агротехнический исследовательский университет им.С.Сейфуллина,
Астана, доцент кафедры ветеринарной санитарии

²Казахский агротехнический исследовательский университет им.С.Сейфуллина,
Астана, магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11473942>

В последнее время определенной популярностью пользуются методы нетрадиционного лечения. Одним из подобных методов является кумысолечение. Сегодня кумысолечение активно используется в санаторно-курортном лечении в целом ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. Кумысолечение может стать одним из факторов развития туристской сферы Республики Казахстан.[1]

Употребление чрезвычайно популярных в наше время энергетических напитков приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, расшатанной нервной системе, слабому иммунитету, появляется высокий риск развития сахарного диабета и ряда других заболеваний.[2] По статистике, в Казахстане выпивается более 30 000 литров в день, то есть почти 67 тысяч наших соотечественников покупают этот вредный напиток ежедневно. Главные потребители синтетических энергетиков - молодежь. «Энергетики» наносят непоправимый вред организму и, что не менее опасно, вызывают привыкание и зависимость [3,4]

В связи с этим необходимо рассмотреть альтернативу вредным синтетическим напиткам и заменить их на экологичный вариант. Учеными нашего факультета в рамках проекта были происследованы несколько сортов меда, подобрана концентрация и выработана оптимальная технология изготовления напитка “Balqymyz”.

Это лечебный энергетический напиток, имеющий в своем составе витамины группы В, а именно витамин В2 (26%), витамин В5 (21%), витамин В6 (57%) и витамин А (68%). Преимуществом данного напитка является: отсутствие каких-либо консервантов, пищевых добавок химического происхождения.[5]

Опыты по проведению санитарной оценки полезных свойств энергетического напитка и влияние на общее состояние организма людей проводились на базе медицинского центра «Медлайн» и факультета ветеринарии и технологии животноводства, кафедры ветеринарной санитарии Казахского Агротехнического Исследовательского Института им.С.Сейфуллина. Длительность опыта составляла 1 месяц.

Пациенты принимали напиток «BalQymyz» в течении 10 дней в дозировке 100мл 3 раза в день за 30 минут до приема пищи.

Перед началом эксперимента и после пациенты проходили анкетирование, которое проводилось с помощью тестов и опросников по самооценке состояния здоровья (автор В.П. Войтенко).

В анкетировании были предложены 3 теста: «самооценка состояния здоровья» (28 вопросов), «сердечно-сосудистые заболевания» (12 вопросов), «другие органы и системы» (14 вопросов). Помимо анкетирования, до начала эксперимента и после его завершения пациенты сдавали общий анализ крови.

Во время эксперимента и приема напитка пациенты отмечали бодрое самочувствие и прилив сил.

По прошествии 10 дней мы произвели оценку состояния и подсчет баллов анкетирования. (Таблица 1)

Таблица 1 - Баллы анкетирования пациентов

	Тест 1		Тест 2		Тест 3	
	До эксперимента (баллы)	После эксперимента (баллы)	До эксперимента (баллы)	После эксперимента (баллы)	До эксперимента (баллы)	После эксперимента (баллы)
Пациенты-добровольцы						
Ким А.	13	3	31	17	34	21
Логинова К.	14	9	24	24	47	43
Утепберген ов А.	11	6	31	15	37	23

На основании данных тестирования у пациента Ким А. отмечается значительное улучшение общего состояния здоровья: нормализация сна, снижение уровня тревожности и волнения, снижение боли в пояснице, уменьшились головокружения, приступы сердцебиения и чувство нехватки воздуха, снизилось количество приступов беспричинной паники. Также нормализовалась работа желудочно-кишечного тракта.

У пациента Логиновой К. также отмечается положительная динамика в состоянии здоровья. На основании данных анкетирования нормализовался сон, прекратились боли в правом подреберье, головокружения, чувство онемения и «мурашек» в конечностях, снизилась одышка при нагрузках и быстрой ходьбе, прекратилось чувство тяжести в области живота и повышенное газообразование.

Результаты анкетирования у пациента Утепбергенов А. показали улучшение состояния со стороны физического и психологического здоровья. По данным тестирования по истечении эксперимента произошли следующие изменения: прекратились головные боли, нормализовалась работа желудочно-кишечного тракта, произошли улучшения со стороны дыхательной системы (снижение одышки при нагрузках и быстрой ходьбе), прекратились перебои в работе сердца и повышенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха, снижение общего стресса и состояния тревоги.

Общие баллы анкетирования показатели снижение баллов, что говорит о положительной динамике. (Таблица 2)

Таблица 2. Общие баллы анкетирования

Пациенты-добровольцы	Общие баллы	
	До эксперимента	После эксперимента
Ким А.	78	41
Логинова К.	85	76
Утепбергенов	79	44

По данным общего анализа крови можно также отметить улучшение отдельных показателей. У пациента Логиновой К. после приема напитка пришли в норму такие показатели как цветной показатель, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, лимфоциты. Анализ крови Ким А. показал снижение количества тромбоцитов в крови и количества базофилов, при изначально повышенных показателях. У пациента

Утепбергенова А. отмечается незначительное понижение таких показателей как количество моноцитов и лимфоцитов в крови.

Заключение. Исследования на пациентах подтвердили, что употребление напитка оказывает положительное влияние на организм человека, а именно на его физическое и психологическое состояние здоровья.

По результатам анкетирования отмечается снижение баллов, что говорит об улучшении общего самочувствия пациентов. Общий анализ крови также показал нормализацию таких показателей, как цветной показатель, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, лимфоциты, снижение количества тромбоцитов в крови и количества базофилов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Самаркин С. В., Тлеуова Д. М. Проблемы и потенциал кумысолечение как средства развития сферы туризма в республике Казахстан// Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры. – 2019. – С. 184-189.
2. Фаизова Д. Э. Влияние кумысолечения на качество жизни лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 //Юный ученый. – 2021. – №. 8. – С. 51-53.
3. Утегенов И. У., Куатов Н. Некоторые вопросы изготовления традиционного напитка кумыса в Казахстане //Мировая наука. – 2020. – №. 11. – С. 157-161.
4. Талханбаева З. А. Химический состав и питательная ценность национального продукта саумал и кумыс //Аллея науки. – 2018. – Т. 5. – №. 4. – С. 457-460.
5. Кароматов И. Д., Давлатова М. С. Кумыс как лечебное средство //Биология и интегративная медицина. – 2017. – №. 1. – С. 234-242.